

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal do Ceará

Eixo Temático A:
História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos:
o Norte e o Nordeste

Estudo de edificações modernistas do arquiteto Miguel Caddah em Teresina- Piauí através de maquetes virtuais. 1960-1980.

Study of modernist buildings of the architect Miguel Caddahin

Teresina- Piauí through virtual models.

From 1960 to 1980.

COSTA, NayaneÁurea Santiago.

Arquiteta, Professora do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo,

Universidade Federal do Piauí– UFPI, nayanearquitectura@gmail.com

VASCONCELOS, Marina Sampaio de

Discente, Universidade Federal do Piauí– UFPI, vasconcelos_ms@hotmail.com

Resumo

O presente artigo busca estudar obras do arquiteto Miguel Caddah produzidas na cidade de Teresina-Piauí, durante os anos de 1960 a 1980, caracterizadas como os primeiros elementos do modernismo arquitetônico urbano na cidade. Os estudos foram feitos utilizando-se de softwares de modelagem virtual (maquetes eletrônicas com o programa Google Sketchup) e softwares de desenho em duas dimensões (AutoCAD) para a análise da estética, soluções arquitetônicas, materiais e técnicas construtivas. As obras em estudo são o prédio anexo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí-IFPI, a escola João Clímaco d' Almeida e a Igreja da Santíssima Trindade. O presente artigo faz parte da pesquisa científica intitulada "O uso de modelagem virtual (software Google Sketchup Pro) como instrumento de melhoria da representação gráfica e metodologia de projetos arquitetônicos", sob a coordenação da autora principal, na instituição de ensino em que leciona. O objetivo do estudo é divulgar o resultado das pesquisas realizadas sobre a arquitetura moderna piauiense no período especificado. Após os levantamentos bibliográficos, entrevista ao arquiteto e levantamentos fotográficos conclui-se que, apesar das alterações dos prédios ainda se mantém as características que tornaram as obras como elementos de preservação da história arquitetônica da cidade.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Maquetes. Patrimônio Histórico.

Abstract

This article aims to study works of architect Miguel Caddah produced in the city of Teresina/ Piauí, during the years 1960 to 1980, characterized as the first elements of the urban architectural modernism in the city. The studies were done using software modeling virtual electronic models with Google Sketchup program) software and two-dimensional design (AutoCAD) for the analysis of aesthetic, architectural solutions, materials and construction techniques.

The works studied are the annexe building of the Federal Institute of Education, Science and Technology Piauí-IFPI, the school João Clímaco d' Almeida and the Holy Trinity Church.

This article is part of scientific research entitled "The use of virtual modeling (Google Sketchup Pro software) as a tool for improving the methodology and graphical representation of architectural projects", coordinated by the lead author in the educational institution in which teaches.

The objective is to disseminate the results of research conducted on piauiense modern architecture in the specified period. After the literature surveys,

interviews the architect and photographic surveys it is concluded that, despite the changes of the building s still retains the features that made the works as elements of preserving the architectural history of the city.

Keywords: Modern Architecture. Sketchup. Historic Heritage.

Estudo de edificações modernistas do arquiteto Miguel Caddah em Teresina- Piauí através de maquetes virtuais. 1960-1980.

Introdução

Teresina é uma cidade que atualmente vem sofrendo ações de degradação de seu patrimônio histórico haja vista que boa parte das edificações históricas são demolidas ou abandonadas, reflexo da especulação imobiliária que incentiva a substituição de prédios antigos por edificações contemporâneas. Segundo notícia no portal G1 (2013, p. 1): "a prefeitura gasta por mês cerca de R\$ 15 mil com reparos causados pelo vandalismo". As características que definem a capital do Estado do Piauí envolvem um urbanismo planejado, com malha urbana ortogonal, grandes áreas verdes e verticalização crescente (iniciada a partir da década de 1970) além de expansão de seus eixos urbanos.

Com 162 anos de existência a cidade de Teresina apresenta dois estilos de arquitetura predominantes: um mais clássico, representado por edificações ecléticas em sobrados e pequenos palacetes (expressão urbana dos primeiros habitantes da cidade) e outra mais contemporânea, com edificações surgidas na década de 1960, através do modernismo atrelado ao estilo de arquitetura internacional pregados pelo arquiteto suíço Le Corbusier (prédios mais atuais, com geometrias compactas e utilização de aço e vidro como principais materiais de construção).

Este artigo possui como objeto de estudo, a obra do arquiteto Miguel Caddah (figura 1) produzida na cidade de Teresina-Piauí, durante os anos de 1960 a 1980, caracterizada como os primeiros elementos arquitetônicos modernistas urbanos da capital do Piauí. A análise foi feita através de softwares de modelagem virtual (maquetes eletrônicas utilizando o programa Google Sketchup) e softwares de desenho em duas dimensões (AutoCAD) para a análise da forma, soluções arquitetônicas, materiais e técnicas construtivas. As obras escolhidas sofreram alterações, no entanto mantém as características modernistas e de relevância a memória arquitetônica de Teresina.

Figura 01. Arquiteto Miguel Caddah.
Fonte: Arquivo do arquiteto (2009)

Nascido em 1936, em Teresina, Miguel Dib Caddah Filho diplomou-se pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil no Rio de Janeiro em 1959. Em 1963 volta a Teresina para trabalhar na Secretaria Estadual de Educação no setor de construções escolares. Em 1967 tornou-se professor da Escola Técnica Federal do Piauí (atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI). Durante o período entre os anos de 1960 e 1980, Caddah projeta várias escolas estaduais e também é neste período que sua arquitetura torna-se a mais expressiva de seu estilo através de obras como a Escola Normal Francisco Correia, a Igreja da Santíssima Trindade (figuras 2), a Unidade Escolar Clemente Fortes (figura 3) e o prédio anexo do IFPI.

Figura 02. Igreja da Santíssima Trindade durante construção.
Fonte: Arquivo do arquiteto Miguel Caddah (2009)

Figura 03. Unidade Escolar Clemente Fortes, atualmente prédio anexo da prefeitura.
Fonte: Nayane Costa (2014)

Objetivo

O objetivo do estudo é divulgar o resultado de pesquisas realizadas sobre a arquitetura moderna piauiense no período especificado, desenvolvidas pelo grupo de pesquisa intitulado “O uso de modelagem virtual (software Google Sketchup Pro) como instrumento de melhoria da representação gráfica e metodologia de projetos arquitetônicos”. Como justificativa do tema em estudo levou-se em conta a necessidade de levantamento histórico modernista da arquitetura piauiense e a relevância das obras do arquiteto neste contexto.

Modernismo nas obras de Miguel Caddah

Percebe-se que a arquitetura Contemporânea e a Moderna em Teresina interagem e conseguem conviver harmonicamente mas, nos últimos anos, a memória urbana têm sido degradada ou até mesmo destruída em detrimento da especulação do mercado imobiliário em expansão e do desenvolvimento de vias de tráfego.

Segundo Alcília Afonso de Albuquerque e Melo:

(...) A História de um povo fica registrado na memória individual e coletiva, através da conservação de hábitos, costumes e tradições, como também da arquitetura da cidade e do meio ambiente. (MELO, 2002, p. 23).

O estudo de obras arquitetônicas de um povo auxilia na definição de suas características sociais, econômicas e históricas. O projeto de pesquisa focaliza as edificações do arquiteto Miguel Caddah entre as décadas de 1960 a 1980 porque elas sempre estiveram presentes na formação cultural da cidade: um passeio pelo centro da cidade demonstra que edifícios

educacionais (representação majoritária de sua arquitetura) são essenciais a identidade teresinense, determinantes na memória da paisagem e para a formação dos costumes locais. Estas edificações são agregadoras de costumes, memória e cultura de uma sociedade.

A pesquisa busca também estudar como se inseriu na identidade urbana o estilo Moderno, suas influências na formação da cultura teresinense, na memória e no uso adequado de técnicas construtivas aliadas ao perfil do ambiente local.

Desde sua origem, poucos arquitetos conseguiram aderir identidade arquitetônica às edificações teresinenses. O arquiteto Miguel Dib Caddah Filho, graduado pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, produziu na década de 1960, extenso acervo de obras em estilo Moderno - principalmente através de edifícios educacionais - e com isso ajudou a incluir o Modernismo na paisagem da cidade.

A partir da década de 1960, Teresina começa a apresentar a verticalização urbana principalmente nas margens do rio Poty e sob resultado do governo estadual de Petrônio Portela (1963-1966) passou por ampliação da rede de ensino e de saúde conforme cita Neto (2003). Nas décadas de 1970/1980 a cidade vive uma economia baseada principalmente no setor de serviços e, adquire características culturais de cidades em expansão, como com a criação da Universidade Federal do Piauí.

Metodologia

A metodologia adotada foi com base nas teorias empregadas por Piñon (2006), Afonso (2010) em que se relacionam formas, usos e a adequação das construções ao ambiente em que estão inseridos. As fontes utilizadas foram: levantamento bibliográfico em livros e periódicos que tratam de estudos da arquitetura modernista nacional, como Bruand (1991) e Buffa (2002), bem como do modernismo local, citado em obras como as de Afonso (2010). Também foram realizadas entrevistas ao arquiteto, com acesso ao seu arquivo pessoal, além de levantamento fotográfico das obras. Além da igreja da Santíssima Trindade e da Unidade Escolar Clemente Fortes, estão sendo analisados o prédio anexo do IFPI (figura 4) e a escola João Clímaco d' Almeida.

Análise de edificações através das maquetes

Orcioli (2009, p. 01) confirma a importância de conhecer as ferramentas atuais no processo projetual:

Se em uma atividade projetual deveria estar implícita a tecnologia que será usada para a sua execução, no caso da utilização de qualquer tecnologia digital se destacam alguns conhecimentos específicos que o projetista deveria ter para poder explorar a tecnologia de uma maneira mais ampla, tirando dela o máximo proveito [...]. (ORCIUOLI, 2009, p. 01).

Segundo Oliveira (2010, p. 13) as edificações com geometrias mais complexas de serem representadas, hoje, são facilmente expressas em folhas de papel devido computação gráfica incrementar consideravelmente a quantidade de técnicas e produtos gráficos disponíveis, acrescentando novos elementos às técnicas e aos processos manuais em vez de excluí-los.

O surgimento de softwares de modelagem tridimensionais (3D) tem sido um dos instrumentos que mais beneficiaram a produção da arquitetura. Em artigo sobre tecnologias digitais, Britto (2012, p. 01) cita o arquiteto Tristán Al-haddad e o uso que as pesquisas em torno destas tecnologias digitais promovem na construção:

[...] A tecnologia sempre foi um agente ativo presente dentro da prática arquitetônica e do discurso teórico, agindo tanto consciente como inconscientemente. Os avanços em matemática, fabricação, geometria descritiva e outras inúmeras disciplinas levaram muitos, se não a maioria, aos principais movimentos paradigmáticos na história da arquitetura. As tecnologias digitais estão agora capacitando os jovens arquitetos com uma explosão de possibilidades geométricas e espaciais – possibilidades que eram previamente impossíveis de serem descritas (desenhadas) e realizadas (construídas). (AL-HADDAD, 2009, p. 01)

O conhecimento das técnicas e comandos de softwares em três dimensões, como o Google Sketchup Pro, tornam-se, em muitos casos, ferramentas fundamentais na concepção volumétrica e instrumentos de aperfeiçoamento da metodologia de trabalho.

Portanto, através das maquetes eletrônicas retorna-se ao seu processo criativo e torna-se possível a análise volumétrica de forma mais completa. Regata-se a construção moderna e ajuda a divulgar a história do modernismo na capital. Das obras estudadas, a primeira obra em que foi produzida maquete eletrônica foi a Igreja da Santíssima Trindade (figura 5).

Figura 05. Igreja da Santíssima Trindade nos dias de hoje
Fonte: Marina Sampaio (2014)

Para os estudos foi confeccionada maquete utilizando-se do software Google Sketchup Pro 8 e foram produzidas folhas (pranchas) com as análises do partido arquitetônico, volumetria, fragmentação da obra em sistemas de piso, vedações e cobertura (figura 6), estudos das soluções de conforto ambiental e dos materiais empregados.

Figura 06. Fragmentação da Igreja da Santíssima Trindade
Fonte: Nayane Costa (2014)

A primeira obra a ser feita maquete foi a Igreja da Santíssima Trindade (figura 7). O projeto seguiu uma planta baixa em formato trapezoidal coberta de várias camadas de planos triangulares de telhas metálicas sustentadas sobre perfis de ferro.

Os perfis de ferro que sacam das paredes externas foram aparafusados ao solo e atirantados com cabos de aço subterraneamente, assegurando assim que a cobertura não cedesse sobre a área interna. O software Sketchup facilitou a análise volumétrica e a fragmentação da edificação e conferir os volumes em separado do piso, de paredes e da cobertura.

A igreja foi projetada em 1968 e foi feita sob encomenda dos padres redentoristas, então da paróquia de São José Operário. O partido adotado foi uma composição de triângulos de forma a lembrar um “chapéu de freira”. O projeto foi executado em 1969 pela Construtora Itapoã, da Bahia. Da Bahia também vieram as estruturas metálicas, já que no Estado não havia esse tipo de moldes. Esta está assente sob pilares dispostos ao longo do perímetro do salão. A vedação é feita por panos de combogó desenhados pelo próprio arquiteto. Os materiais utilizados na construção da igreja foram, segundo o arquiteto, aço, alumínio e concreto. A igreja se destacou no cenário arquitetônico local pela volumetria e uso de materiais até então escassos no período na cidade. Nos dias atuais é preservada e local de aglomeração de muitos fiéis católicos. Percebe-se que a obra tornou-se um dos monumentos históricos de relevância patrimonial e de significação cultural da cidade ao ser uma das primeiras manifestações do estilo arquitetônico modernista da cidade.

Figura 07. Maquete eletrônica da Igreja da Santíssima Trindade
Fonte: Nayane Costa e Marina Sampaio (2014)

Considerações finais

Como discussões foram levantadas a importância das obras no contexto histórico da cidade, para a memória coletiva e a relevância na identidade estética das edificações do entorno. Conclui-se que apesar das alterações e reformas nos prédios ainda se mantém as características que tornaram as obras como elementos de preservação da história arquitetônica da cidade além de assegurar-se o pioneirismo do arquiteto Miguel Caddah com seus materiais e projetos inovadores para a capital, influenciando os maiores nomes atuais da arquitetura moderna da região.

Referências

- AFONSO, Alcília. *Arquitetura em Teresina: 150 anos*. Da origem à contemporaneidade. Teresina: Gráfica Halley, 2002.
- ALBUQUERQUE, Alcilia. NEGREIROS, Ana Rosa. *Documentos de arquitetura moderna no Piauí*. Teresina: Halley. 2010.
- BUFFA, Ester, PINTO, Gelson de Almeida. *Arquitetura e Educação: organização do Espaço e Propostas Pedagógicas dos Grupos Escolares Paulistas (1893 – 1917)*. São Carlos: Brasília: EdUFSCar, INEP, 2002.
- BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1991.
- BRITTO, Fernanda. *Botterfold / Taller Precise Parametrics Permutations*. Disponível em: <<http://www.archdaily.com.br/br/01-78228/botterfold-taller-precise-parametrics-permutations>>. Acesso em: 05 jun. 2013.
- OLIVEIRA, Marcos Bandeira de. *Google SketchUp Pro: aplicado ao projeto arquitetônico*. São Paulo: Novatec Editora, 2010.
- ORCIUOLI, Affonso. *O impacto das tecnologias de fabricação digital nos processos de design*. Revista AU, São Paulo, edição 183, Junho. 2009.
- Patrimônio público em Teresina é alvo constante da ação de vândalos*. In: Globo - G1 – Piauí – Rede Globo, 2013. Disponível em: <<http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2013/05/patrimonio-publico-em-teresina-e-alvo-constante-da-acao-de-vandalos.html>>. Acesso em 10 jan. 2014.